

ЎҚУВЧИЛАРДА МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ХУСУСИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ФАНЛАРАРО АЛОҚАНИНГ АХАМИЯТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6539986>

Усмонова Муаттар Баходиржоновна
*НамДУ педагогика назарияси ва тарихи
кафедраси ўқитувчиси*

Аннотация: В статье рассматривается значение произведений искусства в формировании национального характера, духовно-нравственных особенностей узбекского менталитета.

Ключевые слова: Мораль, народная культура, достоинство, национальный характер юность, духовно-нравственный облик

Annotation: In this article, opinions are expressed on the formation of the attributes of the national character, on the merits of artistic works. The broad study of national moral qualities in social sciences and its role in the implementation of life are touched upon.

Keywords: Morality, popular culture, dignity, national character, adolescence, spiritual and moral appearance

Мустақиллик йилларида миллий тарих ва қадриятларни қайта тиклаш масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Зеро, миллий тарих ва қадриятларгина миллат, унга мансуб бўлган шахсинг ўз-ўзини англаш, жаҳон цивилизацияси ҳамда жамиятда ўз ўрнини топишга имкон беради. Шу билан бирга миллий тарих ва қадриятлар ёш авлодни миллий руҳда тарбиялаш, уларда миллий характер хислатларини ривожлантиришда муҳим омил саналади.

Шу боис сўнгги 20 йил ичида миллий маданиятни ўрганиш ва миллий қадриятларни қайта тиклаш йўлида самарали ишлар амалга оширилди. Хусусан, ёшлар, шу жумладан, ўспиринларни миллий руҳда тарбиялаш, уларда миллий характер хусусиятларни шакллантириш ва ривожлантириш масаласи фалсафа, педагогика, психология ҳамда социология фанлари йўналишларида кенг тадқиқ этилди. Қуйидаги ана шу хусусида тўхталиб ўтилади.

Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти И.А.Каримов ёшларнинг маънавий қиёфаси ҳақида тўхталганларида, уларнинг етук шахс бўлиб камол топишлари зарурлигини таъкидлаган эдилар. Чунончи,

замонавий ёшларнинг ўз ҳақ-ҳуқуқини танийдиган бўлишлари, бунинг учун курашишлари, ўз кучи ва имкониятларига таянадиган бўлишлари, имкониятларини ишга солиб самарасини кўришлари, атрофда содир бўлаётган воқеа-ҳодисаларга мустақил муносабат билдира олишлари, шахсий манфаатини мамлакат ва халқ манфаати билан уйғун ҳолда кўриб фаолият юритишлари [1,б:- 233.] мақсадга мувофиқ эканлиги айтилади.

В.Қўчқоровнинг фикрича, ўқувчиларда миллий характер хислатларини шакллантириш ва ривожлантириш шу куннинг муҳим талаби ва ижтимоий-педагогик эҳтиёж эканлигига эътиборни қаратади. Муаллифнинг таъкидлашича, ўқувчиларда миллий характер хислатларини шакллантириш ва ривожлантириш эҳтиёжи "... миллатимиз, халқимиз тасаввурига, тарихий-маданий анъаналарига, шарқона одоб-ахлоқ нормаларига зид қарашлар, парнографик асарлар, сийқа санъат маҳсулотларига қарши курашиш зарурлигидан келиб чиқади. "Оммавий маданият" деб ном олган ушбу ғайри ахлоқий асарлар бугун миллий маданиятга, миллий ўзликни англашга катта хавф солмоқда". Зеро, ""Оммавий маданият"да миллий хусусият, миллий-тарихий асос йўқ. У миллий маданият, миллий характер, миллий манфаат нима эканлигини билмайди. Халқнинг, миллатнинг узоқ асрлар давомида яратган қадриятларини у иккиланмай рад этади, уларни ноқерак важга айлантириб, ғайри миллий, ғайри инсоний қарашларни тарғиб этади. У томошабин ҳис-туғусига таъсир этишни бош мақсади қилиб қўяди; унинг учун қайси ғояни тарғиб қилаётгани эмас, балки томошабинни ўз тазйиқида ушлаб туриш, яратган нарсаларни иккиланмай, фикр қилмай тайёр нарса сифатида қабул қилдириш муҳимдир" [2:-б. 26].

Келтирилган фикрлардан англаниддек, ўқувчиларда миллий характер хислатларини шакллантириш ва ривожлантиришда "оммавий маданият"га хос қусурлардан ҳоли, этник ўзига хосликни акс эттиришга хизмат қилувчи соф миллий маданиятни кенг тарғиб қилиш ўзига хос аҳамият касб этади.

Англаниддек, асрлар давомида миллат томонидан қадрланиб келинган миллий-ахлоқий қадриятларнинг инкор этилиши миллат вакиллари характери, руҳиятида салбий одатларнинг шаклланишини таъминлабгина қолмай, шу билан бирга миллий инқирозни юзага келтиради, шунингдек, миллат сифатида ўз қадр-қимматини тўғри англамасликка олиб келадики, бу эса ўз навбатида миллатнинг ўзга миллатлар томонидан қарам қилинишига замин яратади. М.Бекмуродов ўз

асарларида миллатнинг қарамликка маҳрум бўлишида муҳим омил – бу эскапистик майл эканлигига ишонч билдиради. Муаллифнинг эътирофи этишича, “миллат характерида эскапистик майл, яъни реал борлиқни айнан тасаввур этиш, тушуниш, юз бераётган ҳодисаларнинг маъзини чақиш эмас, балки воқеалар моҳиятини англаб етишдан қочиш, ёлғон тасаввурларга берилиш кайфиятининг кучайиши” [2:-б. 4] бевосита Марказий Осиёга қилинган босқинлар таъсири ва тоталитар тузум таъзиқлари билан боғлиқдир.

Тарихий тажрибадан маълумки, жаҳон халқлари маданиятининг ўзаро яқинлашуви улар ўртасида яқдиллик, тинчлик ва тотувликнинг қарор топишига хизмат қилиб келган. Бироқ, турли миллий маданиятнинг яқинлашуви – бу бир миллат маданият томонидан иккинчи, нисбатан кам сонли аҳолига эга миллатларга хос миллий ўзликни инкор этиш, уни эскилик сифатида қабул қилинишини аниқлатмайди. Қолаверса, мавжуд шароитда турли миллатларга хос маданиятларнинг ўзаро яқинлашуви улар ўртасида уйғунликни таъминлаш эмас, балки миллий менталитетларнинг стандартлаштириш мақсадини кўзламоқда. “Гарчи дунё халқлари менталитетларининг стандартлашуви муайян ижобий жиҳатларни ифода этса ҳам ўз навбатида бир қатор салбий оқибатларга ҳам олиб келади. Хусусан, бу нарса халқнинг миллий ўзлигидан чекинишга, маданиятнинг ворисийлик анъаналарига, миллий характер бир бутунлигига путур етказди” [3:-б. 4].

Психологик нуқтаи назардан ўқувчиларда миллий характер хислатларини шакллантиришда уларнинг фаол ҳаётий фаолияти инобатга олинishi, мавжуд хатти-ҳаракатларининг миллий менталитет хусусиятларига мос келишига эришиш лозим. Зеро, “... характернинг ривожланиши шахснинг фаол фаолияти жараёнида унинг хатти-ҳаракатларига боғлиқ тарзда амалга ошади. Характернинг таркиб топишида фаол фаолиятнинг ўрни шундаки, худди шу фаол фаолиятда характерни ифодалайдиган ҳаракатнинг индивидуал ўзига хос усуллари таркиб топади” [3:-б. 177].

Тадқиқот муаммосининг ечимини топиш жараёнида юқоридаги каби ҳодисаларнинг бадиий асарларда ёритилиши ва уларнинг ўқувчиларда миллий характер хислатларини ривожлантиришга таъсирини ўрганишга ҳам эътибор қаратилди.

Тажриба-синов ишларининг дастлабки босқичи – асословчи тажриба даврида ўқувчиларда адабий таълим жараёнида миллий характер

хислатларини ривожлантириш масаласига қай даражада эътибор қаратилаётганлиги ўрганилди. Бу борадаги ўрганиш қўйидаги йўналишларда амалга оширилди:

1) ўқувчилар учун “Адабиёт” дарслиги юзасидан тузилган дастур, мазкур фан бўйича яратилган дарслик ва ўқув қўлланмаларининг мазмунини таҳлил қилиш;

2) учрашув, суҳбат ва давра суҳбатларини ташкил этиш орқали адабиёт фани ўқитувчиларининг бадиий асарлар воситасида ўспиринларда миллий характер хислатларини ривожлантириш тажрибаларига эгалиklarини баҳолаш;

Мавжуд вазиятга тўғри баҳо бериш мақсадида асословчи тажриба даврида, шунингдек, тажриба майдонлари сифатида танланган ўқувчиларнинг адабиёт фани ўқитувчилари иштирокида суҳбат ва давра суҳбатлари ташкил этилди. Ушбу суҳбат ва давра суҳбатларда адабиёт фани ўқитувчиларининг эътиборлари қўйидаги саволларга тортилди:

1. Мактаб таълими муассасаларининг ўқувчилари мисолида бугунги кун ёшларининг миллий характер хислатларига эгалиklarини шахсан Сиз қандай баҳолайсиз?

2. Сизнингча, ўқувчиларнинг миллий характер хислатларига эгалиklари айнан нималарда акс этади?

3. Аксарият ўқувчилар шахси, ахлоқи, юриш-туриши ва хатти-ҳаракатларида ғайри миллий характер хислатлари кузатилаётганлигининг асосий сабаблари нима деб ўйлайсиз?

4. ўқувчиларда миллий характер хислатларини ривожлантиришда “Адабиёт” фанининг ўрни ва ролини қандай баҳолаш мумкин?

5. Сизнинг фикрингизча, ўрта таълими муассасаларида ўрганиладиган айнан қандай бадиий асарлар ўқувчиларда миллий характер хислатларини ривожлантиришда самарали ҳисобланади?

6. Адабий таълим жараёнида шахсан Сиз ўқувчиларда миллий характер хислатларини ривожлантиришга ва бу жараёнда бадиий асарларнинг тарбиявий таъсиридан фойдаланишга эътибор қаратасизми?

Адабиёт фани ўқитувчилари иштирокида ташкил этилган учрашув, суҳбат ва давра суҳбатларининг натижаларига кўра қўйидагилар аниқланди

Назарий таҳлил ҳамда академик лицей, ўрта мактаб ўқувчиларининг фаолиятини кузатиш натижасида, шунингдек, замонавий тараққиёт талабларига мувофиқ ўзбек миллатининг типик вакиллари бўлган бу ёшлар характерида яққол кўзга ташланмаётган ёки етарли даражада

ривожланмаган хислат (фазилат)лар ҳам аниқланди. Улар: 1. Бағрикенглик, меҳр-оқибатлилик. 2. Миллий қадриятларга ҳурмат ва анъаналарга садоқатлилик. 3. Жамоа ҳамда жамият манфаатларини ўз манфаатидан устун қўйиш. 4. Мардлик, шижоатлилик. 5. Орият, ғурурлилик. 6. Ҳаё, ибо ва андишалиик. 7. Катталар ҳурмат кўрсатиш. 8. Тўғрисиўзлилик, ҳалоллик. 9. Виждонлилик, адолатпарварлик. 10. Меҳнатсеварлик, масъулиятлилик.

Тажриба-синов ишларининг асосий босқичида ўқувчилар шахсида етарли даражада кўзга ташланмаётган мазкур характер хислатларини ривожлантиришга асосий эътибор қаратилди.

Юқоридагилардан шуни хулоса қилиш мумкинки шахсни шакллантириш, унинг маънавий-ахлоқий ва иродавий сифатларга эга бўлишида адабий таълим ҳамда бадиий адабиётлар ўзига хос ўрин тутди. Ўқувчилар миллий характер хусусиятларини шакллантиришда ҳам бадиий адабиётлар, уларда ёритилган қаҳрамонларнинг образлари таъсир кучига эга эканлигини педагогик тажриба тасдиқлади.

2. Класик ва замонавий ўзбек адабиёти намуналари билан танишиш, уларда миллий турмуш тарзи ва миллий характер хислатларининг қай даражада ёритилганлигини ўрганиш, улардан адбий таълим жараёнида самарали фойдаланиш ўрта таълими муассасалари ўқувчиларининг иродавий ва маънавий-ахлоқий хислатларга эга бўлишига хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда ўқувчиларни ўзбек халқига хос миллий характер хусусиятлари билан яқиндан таништириш, уларда бадиий қаҳрамонларнинг қиёфалари, иродавий ва маънавий-ахлоқий сифатларини баҳолаш кўникмаларини шакллантиришда ҳамда уларга нисбатан шахсий муносабатни қарор топтиришда хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Атаджонова Ш.А. Оилада ўспирин-ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда миллий қадриятлардан фойдаланишнинг педагогик асослари: Пед. фанл. ном. ... дисс. автореф. – Т.: 2001. – 19 б.

2. Атамирзаев А. Национальное самосознание и интернациональное воспитание. – Т.: Узбекистан, 1991. – 23 с.

3. Ахлоқ-одобга оид ҳадис намуналари. – Т.: Фан, 1990. – 172 б.